

1 Transcripción

2 -C: Estimado profesor, le agradezco mucho su gentileza de participar en este proyecto de
3 investigación, que tiene por objetivo conocer la apreciación que tienen estudiantes y profesores
4 universitarios sobre la formación para la cooperación internacional y la sustentabilidad en los
5 programas de licenciatura en educación. Entonces, la primera pregunta que le quiero realizar es:
6 ¿Qué piensa usted sobre la sustentabilidad, sobre el desarrollo sustentable o sostenible y la
7 cooperación internacional?

8 -S: Primero, quizá, habría que preguntarse, ¿dónde enmarcamos la situación de la sustentabilidad?,
9 eh, ¿cómo la enmarcamos?, ¿en qué niveles? o, ¿cuál es el ámbito de desarrollo de la
10 sustentabilidad? Por ejemplo, hay una, como percepciones que uno podría tener, por ejemplo,
11 ¿cuando hablamos de desarrollo sostenible en relación al medio ambiente, ¿cómo impacta dentro
12 de los del currículum? ¿visiones de sostenibilidad en términos del medio ambiente, de protección
13 del medio ambiente, etcétera? o, he, ¿hablamos de sostenibilidad en cómo los conocimientos o los
14 aprendizajes, o los nuevos aprendizajes, se sostienen, son sustentables? ¿Esos aprendizajes ayudan
15 a desarrollar un ecosistema sustentable?, eh, eso, por una parte. Y respecto a la internacionalización
16 de los programas, habría que pensar en los programas universitarios, en los programas de las
17 escuelas, en los programas de posgrado, ¿en cuál de esos ámbitos lo estás pensando?

18 -C: En la Universidad y en la formación de los licenciados en educación, en lo que respecta a la
19 internacionalización del currículum. Si nosotros asumimos la perspectiva de las problemáticas
20 globales, las problemáticas planetarias que se viven a nivel del calentamiento global, el cambio
21 climático, las desigualdades entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, eh, ante problemas
22 globales hay que tener soluciones globales. Entonces, en ese contexto, lo pienso desde una
23 dimensión curricular.

24 Perfecto. Mira, yo tengo una posición en este punto, tengo una posición media, o, los he transitado,
25 he transitado desde una posición más globalista a una posición más local. Eh, respecto como a la
26 afirmación que tú das, de problemas globales se resuelven con respuestas globales, creo que
27 también, a problemas globales se puede dar respuestas locales. Y creo que, desde ese ámbito, en la
28 Universidad, la formación, el currículum, tiene la capacidad desde una visión local, poder dar una
29 respuesta y en sumar al trabajo, o a las problemáticas globales. ¿A qué voy con esto? Creo que el
30 gran problema del proceso globalizador ha sido que se nos pensó en algún momento, se le pensó a
31 la humanidad como una gran aldea global, ¿no? como un lugar en donde cabíamos todos, donde
32 podíamos tener una voz, un espacio donde poder hablar o donde poder transmitir ideas. Eso fue
33 una propuesta, o sea, no sé si fue una propuesta, pero fue algo que se comenzó a dar, y esa relación
34 que comenzamos a tener con el mundo global, nos despersonalizó en el mundo local. Buscamos ser
35 como otra, o no sé si buscamos ser, pero no fuimos influidos más que buscar ser, nos vimos influidos
36 por propuestas culturales que venían de otras partes, y esas propuestas culturales, también las
37 asumimos en algún momento, por ejemplo, Halloween en Chile, eh, qué sé yo ¿no?, elementos
38 culturales. Yo no digo, no quiero decir que esté mal, ni tampoco quiero decir que tengo una crítica
39 respecto a eso. Siento que es mucho más valorable cuando nosotros apropiamos una festividad o
40 cuando nosotros apropiamos una forma de mirar el mundo distinta, o logramos entenderla, o
41 logramos profundizarla, creo que eso nos enriquece como sociedad, cuando hay algo de una cultura
42 que, es que a que gracias se globalizó llegó a nosotros, por ejemplo, el hinduismo, podríamos
43 pensarlo, eh, eh, forma, por ejemplo, todo este trabajo que se ha hecho respecto a las identidades,

44 la identidad de género, cómo hemos avanzado en temas relevantes como el feminismo, etcétera.
45 Se ha dado en algún grado porque esos temas han sido capaces de globalizarse y han llegado a
46 nosotros y nos han dado y nos ha dado como un marco teórico en el cual es interesante avanzar, es
47 bueno avanzar. Pero siento que, si bien nos ha dado ese marco, y que la globalización, uno podría
48 decir, tiene estas cosas buenas, entre comillas, buena -no quisiera ponerlo en el plano bueno, malo-
49 , pero como ha sido interesante que esas miradas hayan llegado, nos han requerido como sociedad.
50 Pero nos ha pasado que de repente nos hemos ido despersonalizando de la cultura local para poder
51 habitar esta aldea global y yo, lo que creo hoy día, es que estas respuestas globales, hoy día, hay
52 que pensarlas desde el mundo local, ¿cómo el mundo local es capaz de dar respuesta a esto? Por
53 ejemplo, si ponemos en el caso, piensa, el feminismo, el feminismo latinoamericano. Su desarrollo
54 histórico ha avanzado en, si bien complementado con, como con el feminismo europeo o como con
55 los grandes, las grandes pensadoras feministas, eh, ha dado una respuesta, el mundo local ha dado
56 una respuesta distinta. El mundo local ha sido capaz de poner en tensión o de levantar banderas de
57 lucha desde Latinoamérica, desde un camino distinto. Y creo que, y eso, eso es, eso es quizás lo que
58 habría que como valorar.

59 -C: Existen programas de formación que apuntan justamente a compartir experiencias locales de
60 diversas partes del planeta, para abordar problemas globales o planetarios, que claro, si nos
61 ponemos en la posición global, en el sentido de la globalización, podemos hablar también de lo
62 planetario, que va más en el sentido de lo ecológico y que sería otro paradigma. Pero, ¿qué piensas
63 sobre esas esas propuestas?, por ejemplo, estudiantes de Chile comparten con estudiantes de
64 Argentina, de Brasil, de China, un mismo curso, abordando problemáticas locales de sus respectivos
65 barrios, proponiendo soluciones de diferentes puntos de vista para un desarrollo de un programa
66 de educación popular, o en las escuelas.

67 -S: Creo que es el camino que a mí por lo menos me interesaría seguir. Siento que el camino de
68 cómo lo local es capaz de dar respuesta a elementos globales, y ese, y esa actividad local no es, o
69 ese pensamiento local, ¿qué es lo que piensa? Porque también lo dividimos. ¿Dónde ponemos la
70 división? Ese también es un problema, por ejemplo, ¿ponemos una división territorial?, es decir,
71 ¿los estudiantes de Chile piensan distinto al estudiante de Argentina, y, ¿el de Argentina piensa o
72 tiene una realidad, un contexto distinto del estudiante brasileño? ¿Y cuánto de eso? ¿Con el
73 estudiante de África? ¿Cuánto de eso con el estudiante en India? ¿Cuánto de eso como con el
74 estudiante de China, ¿dónde ponemos la barrera? ¿Lo ponemos territorialmente, espacialmente, es
75 decir, ¿en el fondo tenemos una tesis de que el territorio determina cierta forma de pensar, eh,
76 construir, de transformarse en sujetos históricos, ¿pero hasta dónde llega el territorio, mi territorio
77 es el barrio? ¿mi territorio es mi ciudad?, ¿mi territorio, es mi región?, ¿mi territorio es el país?,
78 porque, por ejemplo, en un país como Chile, tan largo, diverso, distinto, con experiencias históricas
79 distintas, puedes encontrar el relato muy distinto, por ejemplo, qué piensa un estudiante en Arica,
80 Iquique respecto a lo que piensa un estudiante en Coyhaique respecto a los problemas globales, de
81 cómo solucionar los problemas globales. Creo que todo esfuerzo por hacer que la discusión sea
82 diversa, o sea, cuando por ejemplo nosotros hablamos, nosotros pensamos en la diversidad como
83 una riqueza, por ejemplo, yo hoy día soy un convencido y absolutamente convencido de que la
84 diversidad nos enriquece. Esa diversidad que, un poco lo que tú dices, ya, juntamos a estudiantes
85 chilenos, argentinos, paraguayos, brasileños, no sé qué a pensar en un dilema, en un dilema global,
86 cada uno suma sus cosas por su visión, es su forma, eh, esa es la diversidad que puede como generar
87 un movimiento, un cambio. Y dentro de esa diversidad no solo encontrar puntos en común, porque
88 lo que se busca normalmente es cómo encontramos puntos en común, sino que esa diversidad
89 representa puntos distintos. Cómo atendemos a la diversidad de esas visiones distintas respecto a

90 problemas globales, el problema global puede ser el cambio climático, -todos tenemos problemas
91 en el cambio climático-, todos nos vamos a morir no hacemos nada. ¿De acuerdo? Pero cada uno, o
92 sea, la red, no existe una respuesta, no existe la bala de plata que mata al hombre lobo, existen
93 muchas formas distintas de afrontar problemáticas locales, que pueden ser locales o globales, que
94 pueden ayudar a solucionar el problema grande. Porque en realidad el problema grande no
95 construye de un problema, el problema grande son millones de problemas en una estructura, en
96 una forma de pensar neoliberal, etcétera, en donde se expresa en cada territorio. Aquí tenemos el,
97 o hace un tiempo teníamos el problema de “Hidroaysén Patagonia sin represas”, etcétera, que
98 representa una cosa muy, uno podría decir muy puntual, pero ese problema puntual impacta en
99 una aldea global, absolutamente. Y la forma de abordar ese problema es un problema. Se trabajó
100 en este momento de una forma local con ayuda, podría decir, con ayuda internacional, con ayuda
101 del resto de Chile, que nos importó en algún momento, que no pusieran la represa de hidroaysén.
102 ¿Pero la respuesta? En ese sentido fue local. ¿Entonces, qué fue lo que sucedió? Sucedió que la
103 Comunidad de Punta Arenas, Coyhaique, en conjunto -estamos hablando de los curas, la Iglesia
104 tomó posición, las escuelas tomaron posición, los grupos de scout tomaron posición, la ciudadanía
105 en conjunto tomó una posición. Esa ciudadanía logró dar una respuesta, logró dar una respuesta a
106 un hecho local, dando, ayudando o entregando alguna idea de cómo poder solucionar el problema
107 global.

108 -C: Perfecto. Entonces siento que en la perspectiva que tienes, claro, desde lo micro ir aportando
109 para la construcción diversa con distintos caminos a una problemática global, o varias
110 problemáticas, ¿es esto?

111 -S: Exacto. Y la problemática, después al revés, ¿no? Como la problemática yo busco una solución,
112 pero esa solución tampoco les encaja a todos los problemas.

113 -C: Y usted profesor, ¿cree que el desarrollo sostenible y la cooperación internacional se enseñan a
114 los estudiantes de licenciatura en educación, como tema, como contenido?

115 -S: Como contenido creo que es muy complejo, hay un cambio que no hemos logrado hacer. Ese es
116 quizá, ese quizá yo el, lo primero...

117 - C: ¿Qué cree que se debería hacer? ¿Se debería enseñar el desarrollo sostenible y la cooperación
118 internacional?

119 -S: Sí, creo que más que enseñarla, creo que lo que debería existir, es una actividad, debería haber
120 un espacio, por ejemplo. Creo que a mí me preocupa mucho eso. Creo que un poco lo que tú dices,
121 me preocupa mucho. Que no exista dentro de la Universidad un espacio que te conecte
122 formalmente con otros, creo que no lo hemos pensado lo suficiente dentro del currículum. Se ha
123 dejado a la libertad de los académicos de pensar en cómo nosotros podríamos hacerlo. Entonces,
124 ¿qué sé yo? Cada académico dice, bueno, yo me voy a conectar, con un curso, o a veces se conectan
125 con un académico, siempre estamos pensando, oye eh, conectémonos con el académico top de
126 evaluación, de tecnología, porque ahora nos podemos conectar con la pantalla y ¿qué sé yo?
127 podemos hacer una videoconferencia y podemos hacer un trabajo juntos. ¿Pero qué cosas no se
128 piensan?, no se piensa en cómo en un aula virtual, o como se quiera hacer, ¿cómo podemos tener
129 estudiantes con experiencias particulares, tratando de resolver un problema en donde ellos puedan
130 discutir, donde las expresiones locales sea una expresión valorada y yo pueda conocer qué es lo que

131 hacen en el otro lado y cómo eso me ayuda a mí y me enriquece a mí, sabiendo de qué es lo que
132 está pasando en las otras partes?

133 - C: Hay estudios universitarios que se han realizado al respecto. No sé si conoces el glocal currículum
134 o la glocal classroom.

135 -S: No, no lo conozco.

136 - C: Bueno, el glocal currículum es justamente la construcción del currículum entre lo local y lo global.
137 Y la glocal classroom -que es en inglés- es también esta sala donde se tratan las experiencias locales
138 e internacionales a través de las tecnologías de la información.

139 -S: Me parece fascinante. Me parece fascinante, pero creo que nosotros los académicos, nos
140 conectamos mucho más con académicos de afuera, hablamos mucho más con académicos de
141 afuera. Los estudiantes se conectan, quizás, se conectan con otros movimientos. Hay movimientos
142 que mueven al estudiante, por ejemplo, siento que todo el movimiento feminista, el 8 M, etcétera,
143 son movimientos sociales que, no formales, se conectan entre sí y que tienen redes internacionales
144 impresionantes, que participamos continuamente de diplomados, de espacios de construcción. Es
145 realmente impresionante como la red funciona, pero funciona en un espacio no formal y ahora uno
146 podría hacerse la pregunta, ¿es necesario integrarlo en los espacios formales? O a lo mejor no es
147 necesario integrarlo en los espacios formales. Si tú me preguntas a mí, yo diría que es necesario que
148 se conecte en todo nivel, en espacio formal y en espacio no formal. ¿Por qué? Porque si nosotros,
149 más allá de enseñarlo “miren chiquillos, existe un espacio en donde ustedes se pueden conectar con
150 otros, que si yo”, más que hacer eso, sino que decir algo así como “esta semana hay una unidad en
151 nuestro, en el currículum de nuestro curso, en donde esta unidad la vamos a tratar, como
152 colaborativamente con otros estudiantes -no solamente con otro profesor, no solamente traigo otro
153 profesor a que te venga a enseñar lo importante de la evaluación, sino que nos vamos a conectar
154 con otros estudiantes-”.

155 -C: Y a nivel de la docencia, ¿tú crees que los profesores, las profesoras, tienen los conocimientos y
156 las competencias para trabajar estos temas, siempre desde la perspectiva de la sustentabilidad y la
157 cooperación internacional?

158 -S: Mira, siento que, en Chile, en particular, pero esto es porque no sabría decirlo en otra parte, pero
159 es una cosa que está muy estudiada, quizás en todos lados, y ese es quizás un mal de nuestra
160 profesión. La docencia, es muy difícil quebrar el hermetismo de la docencia, por ejemplo, hoy día
161 nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la evaluación académica y dentro de la evaluación
162 académica, hemos querido integrar un pequeño espacio para que haya evaluación par, ¿para qué?
163 Para que se abra la sala de clase a otras miradas, a otra persona que pueda mirar, decir, ver lo que
164 está pasando allí y hacerte una recomendación o aportarte en algo o simplemente a lo mejor no te
165 aporta nada a ti, pero la persona que va a haber puede ser que aporte mucho para él. Puede ser que
166 yo diga, oye, mira, este profesor está trabajando esto, que es nuevo, distinto. Como yo, a lo mejor,
167 yo podría hacer lo mismo. ¿Te puedo pedir ayuda?, oye, mira, sabes, que interesante es la clase que
168 hiciste el otro día. ¿Cómo lo trabajaste? ¿De dónde sacaste esta idea, qué cosa, etcétera? Abrir la
169 sala de clase, esa apertura de la sala de clase en este momento es una cosa muy resistente. Y creo
170 que ese es el miedo que está detrás de porque, enfrente a tu pregunta, que tú me dices, bueno, ¿tú
171 crees que los docentes están preparados para esto? Mira, creo que el principal miedo es ese. El
172 principal miedo es, yo abro mi sala de clase, dejo que otros estudiantes distintos a los que yo

173 conozco que sean de Argentina, de Perú, de Brasil, de Francia, de donde sea. Dejo que entren y que
174 también puedan ver esta experiencia y podamos discutir abiertamente respecto a lo que pasa aquí,
175 tanto en un problema global o no. Siento que el problema del académico, -no de todos
176 eventualmente-, pero el problema del académico y la académica es que ha estado muy seguro en
177 este espacio de confort, en donde yo hago lo que quiero en mi sala de clases, tengo, tengo esta mal
178 entendida libertad de cátedra, en donde se ha dejado hacer, ¿no? El “laissez faire” total ¿no?
179 dejemos que él haga, que ella haga lo que considere adecuado, y eso, es un riesgo en la formación.
180 Entonces, nosotros que estamos trabajando, hoy día, estamos trabajando en esta cosa, como de ya
181 abramos la sala de clase y la resistencia que hemos tenido respecto a ello, igual ha sido grande, que
182 siento que los profesores no están tan preparados, sabemos que en algún grado, uno dijera sí,
183 estamos preparados, pero en realidad no están tan preparados porque involucra también dejarse
184 un poco, dejarse un poco cuestionar, dejarse un poco perder el control, abrirse un poco a qué es lo
185 que pasa fuera, fuera del control cerradito de mi sala. Claro, cómo otras miradas me ayudan.
186 Estamos encerrados también, que también pasa mucho como con los egos dentro de las
187 instituciones. Yo no quiero que ser cuestionado respecto a esto, entonces, ¿cuál es el problema?
188 ¿Que cómo nos abrimos a una cultura global o cómo abrimos a participar de la discusión global?
189 Desde lo local, desde lo que tenemos, si es que no somos capaces de abrir lo que tenemos, claro,
190 de mostrar lo que tenemos, de decir, mira, esto es lo que pasa. Obvio que puede ser perfectible,
191 obvio que puede ser mejor. ¿Y cómo nos dejamos sorprender también de qué es lo que pasa
192 afuera?, ¿cuáles son estos espacios en los cuales no conocemos, no hemos habitado?

193 -C: Y ahí, ¿tú crees que las autoridades, los cuerpos directivos de los programas de formación, tienen
194 algo que hacer? ¿Tienen los conocimientos y también las competencias para abordar estos temas
195 desde su posición de autoridad? ¿de director, directora?

196 -S: Yo que he trabajado con directores y directoras, te puedo decir que, en muchos casos, no decir
197 en todos, son personas muy críticas, son personas que, para llegar a ser un director de un
198 departamento, pongamos el caso de la UPLA, para llegar a ser director de un departamento, esa
199 persona tiene que tener el reconocimiento de sus pares, ellos votaron por ti, saliste director. Y para
200 obtener ese reconocimiento de alguna forma en ti, espero, y bueno, lo he visto también, pero
201 espero que no sea solo un movimiento político que vota por ti, porque no sé, qué ya, yo espero que
202 no porque, creo que no, no es igual, creo que no es así. Voy a ver algo de eso, pero creo realmente
203 que no es así, eh, siento que son personas que se han internacionalizado, han tenido contacto con
204 otros académicos, han abierto como espacios de diálogo afuera, ahora, si tú me preguntas si ellos
205 creen, creen que esos espacios de diálogo afuera también deberían tenerlo los estudiantes, esa es
206 otra cosa.

207 -C: Ese es el tema, claro, que baje a nivel de la formación de estudiante.

208 -S: Exacto, porque involucra este otro tipo de cosas, involucra, voy a abrir mi sala de clases, voy a
209 dejar que otros entren, voy a tratar de dar, voy a tratar de levantar problemáticas en la cual no solo
210 es mi tema. O sea, por ejemplo, yo trabajo en evaluación, pero podríamos meternos en cualquier
211 área, porque no te puedes cerrar a una cosa, ya tienes desde tu especialidad o desde tu óptica, en
212 este caso, yo podría ser de evaluación. ¿Cómo trabajamos una temática global desde la evaluación?,
213 por ejemplo, hoy día, eh, para mí en particular, como hablando de las temáticas globales, me
214 gustaría que, por ejemplo, hoy día la evaluación se pensara desde enfoques de género, que la
215 evaluación se pensara desde la diversidad, cómo abordamos un problema complejo, que en este
216 caso es la evaluación con una mirada con una perspectiva distinta. Y eso es atender al mundo global,

217 pero también es atender a este problema local que tenemos, porque desde lo local podemos dar
218 una solución.

219 -C: O sea, que ¿tú ves que, a nivel de los profesores, de los cuerpos directivos, existe tal relación
220 internacional, pero queda estancada, pero no baja a nivel de la formación de los estudiantes?

221 -S: Yo, yo siento que no lo encuentran, no sé si no lo encuentran valioso. Si claro, a lo mejor claro,
222 diciendo, estilo así, “bueno, ¿para qué se van a conectar los chiquillos con otra gente, como que
223 para qué? ¿no? No tiene ningún sentido y que yo siento que puede haber algo de eso en los
224 académicos, puede haber algo de “para qué tanta pega que hay que hacer, porque, además,
225 imagínate que, si yo quiero conectar con un estudiante en algo cercano, piensa, en la Universidad
226 de Chile, ni que ni siquiera nosotros, el aula con la Chile, ni siquiera, conectándolo con alguien de la
227 Chile, igual eso requiere harto trabajo. Es decir, yo tengo que llamar para allá a buscar al profesor
228 que hace una cátedra, similar a la mía, por preguntarle si él, le interesaría, y ahí también podemos
229 encontrar no”. Decir no lo hago no es de flojera, sino que es porque realmente no creen que esto
230 sea lo suficientemente relevante. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te digo, esto es muy
231 relevante, yo lo incluiría en un programa formal. Y siento que para allá va. Tampoco siento que esa
232 esta es una discusión que estamos teniendo nosotros ahora, pero que en materia curricular el
233 camino va hacia que los procesos, que seguramente los procesos de co-docencia, con otras, como,
234 eh, con otros académicos de otras universidades, con estudiantes mezclados.

235 -C: Y desde ahí, desde la perspectiva curricular, ¿qué piensa del currículum ecológico?

236 -S: No sé si hay una definición como estricta de currículum ecológico.

237 -C: Como una noción, ¿le dice algo?

238 -S: Mmm currículum ecológico, yo siento que hoy día hay temas que son fundamentales y desde
239 todas las áreas. Creo que hay que aportar, que no existe un área. Creo que el problema que
240 tenemos, es que no hemos sido capaces que de que todo el currículum sea capaz de tener una
241 mirada respecto a estas grandes problemáticas. El cambio climático es una problemática que, si
242 nosotros seguimos pensando que la forma de solucionar el cambio climático es metiendo más
243 tecnología, nos va a llevar simplemente al despeñadero. Como decía yo, decía antes, como aquí no
244 hay una cosa que hacer, que sea capaz de matar al lobo, ¿cachay? no hay, no hay una bala de plata
245 que lo haga, caché aquí es un trabajo conjunto. Por ejemplo, yo estoy muy esperanzado de las
246 nuevas generaciones. Sí, porque yo sé que, yo tengo un hijo, tengo al (NOM ANONYME) de 4 años.
247 Desde el mismo trabajo social, la misma, las mismas sociedades han ido empujando, en el caso de
248 Chile han ido empujando en temáticas relevantes respecto al cuidado del medio ambiente, respecto
249 al formar.

250 -C: Es interesante la perspectiva que me das, porque me hablas de temas de género, me has hablado
251 de temas medioambientales, de temas diversos, sociales también. ¿Usted conoce la Agenda 2030?
252 O ¿los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas?

253 -S: No, no, no, no, no, no lo conozco.

254 -C: Bien, le explico a grandes rasgos. Es una agenda que, en el año 2015, crearon 190 y tantos Estados
255 suscritos a la Organización de Naciones Unidas, para promover el desarrollo sostenible. Es una

256 agenda que contiene 17 objetivos, que aborda una diversidad de temas, como, por ejemplo, la
257 finalización de la pobreza, hambre cero, la buena salud, educación de calidad, acción por el clima,
258 la vida terrestre, vida marítima, etc. Y es una agenda en que los diferentes Estados se han
259 comprometido a desarrollarla entre el año 2015 y 2030. El tema es que, bueno, no la conoce y me
260 he dado cuenta que no es muy conocida a nivel de la docencia. En los estudiantes se aplicó un
261 cuestionario, tampoco conocían estos objetivos, a pesar que vienen desde el año 2015 e incluso de
262 antes, del año 2000. Bueno, si le cuento esto, de la Agenda 2030, a grandes rasgos, ¿usted cree que
263 se podría hacer una sinergia para la construcción del currículum universitario?

264 -S: Yo creo que hay un problema, que no sabría bien a qué atribuirlo. Pero efectivamente, hay un
265 problema. Porque la pregunta sería, ¿por qué no conocemos esto? ¿Por qué nosotros?, -que
266 estamos muy ligados al mundo educacional, además ligados a aspectos medios directivos, además,
267 que formulamos proyectos, etcétera- ¿por qué conocemos más de los criterios del Banco Mundial
268 que lo de los objetivos de desarrollo sostenible? Claro, ¿por qué? Y creo yo, ahora que me lo
269 preguntas, creo yo que el conflicto que representamos es que, en los países que tenemos menor
270 cantidad de recursos para hacer cambios, lo que nos ha mandado normalmente ha sido el Banco
271 Mundial. Y no siempre el Banco Mundial ha estado en alineado a las políticas de la ONU. La ONU
272 marca un camino, más o menos es lo que hemos visto, un camino bastante, según yo, bastante
273 progresista, porque se asimila, trabaja en mucha concordancia con el desarrollo académico, con el
274 avance de las líneas en diversidad, en inclusión, en cambio climático, desde el mundo de la
275 academia, ha avanzado en líneas, es decir, en la academia nos hemos puesto de acuerdo en que
276 existe un cambio climático, en que es necesario trabajar por la superación de la pobreza, que hay
277 caminos que se pueden recorrer respecto a eso, de cómo fortalecemos los Estados, etcétera. La
278 ONU ha tomado estas recomendaciones, como siempre, una recomendación. Pero el que ha hecho
279 esta bajada como técnica, dura para ponerlo en indicadores y evaluar que esto se cumpla,
280 normalmente ha sido una organización, que es quien mueve el dinero, y que en este caso es el Banco
281 Mundial. Y que no siempre está alineado, o no, más bien pareciera ser que se alinea, se alinea con
282 estas cosas, pero en la bajada concreta termina siendo una cosa, como, “¿cuántos cursos de
283 capacitación existen?, 20, no, no te alcanza, tienes que hacer más indicadores”. En un indicador, en
284 un indicador duro, objetivo, porque es verdad, porque ellos te están pasando la plata, que sí, y ese
285 objetivo duro sí, te desvía del objetivo profundo, del cambio profundo, te desvía porque te envía a
286 una cosa como particular, o sea al final, ¿cuántas capacitaciones?

287 -C: Más relacionado al resultado, a cumplir.

288 -S: Al resultado, a cumplir, sin dejar tan claro cuál es el objetivo de esto. Esto es, ¿qué pasa con las
289 universidades, las universidades, los cuervos? Yo diría las universidades, pero también diría el
290 Ministerio. Están todos como locos por el indicador, por el cumplamos el indicador, cumplamos el
291 resultado. “Oye, que hay que cumplirlo ahora, el 2023. Sí, sí, sí. Entonces, que bueno, hagamos
292 ¿cuántas capacitaciones? son 100, ya hagamos 100 capacitaciones ¿de qué? nada de lo que sea, hay
293 que hacer 100. Oye, que dice aquí desarrollo sostenible ya, bueno, hagamos una cápsula y listo, una
294 cápsula y metemos otras cosas y listo. Y lo sacamos y tenemos las 100 cabezas, tenemos”. Es como
295 una figura sin sentido. Y eso es un riego, y creo que ese es, creo que esa podría ser la razón de por
296 qué conocemos más una cosa y no conocemos estas cosas. Claro, porque la institución nos presiona
297 a cumplir 1000 indicadores, un indicador más que cumplir, el objetivo en cambio. El trabajo que han
298 hecho las educadoras de párvulos, siento yo que es un trabajo no por el indicador, es un trabajo por
299 el fondo. En algún momento nuestros educadores, en Chile, creyeron efectivamente que el
300 problema del cambio climático, a lo mejor no así, pero el problema de la contaminación era un

301 problema real, y ese problema real, había que trabajar en los niños y hoy día los niños, te dicen
302 como cosas, así como oye, que fumar es malo, caché que le que votaron papeles, no hay que botar
303 papeles, que hay, que hay que cuidar los árboles que hay que cuidar a los animales. Es que yo en los
304 niños veo los grandes cambios, porque los veo continuamente, los veo continuamente en los amigos
305 de mi hijo y creo que ese trabajo no solo hace un trabajo de la sociedad, a todos, también, hemos
306 cambiado un poco, o bastante, pero ahí hay algo que no se ha valorado, como que, y que no lo
307 hemos visto y yo de repente digo, mira esto, el estallido social. No es solo un malestar, sino que
308 también es un crecimiento de la sociedad. La sociedad ha ido creciendo diciendo también, mira,
309 sabes qué, si no todo es plata, no todo es plata, no todo es dónde está mi puesto y cómo soy exitoso
310 y no todo es, también hay comunidad. También hay que ayudarse desinteresadamente en un
311 contexto. En un contexto complejo, porque Chile es un es un contexto muy difícil para vivir, y en ese
312 contexto, para vivir en este país, en algún momento igual nos dimos cuenta que necesitábamos de
313 los otros y eso creo yo que es el gran aprendizaje. El estallido social como, necesitamos de nosotros,
314 tenemos que avanzar en eso, y cuando pasa el detalle social, lo primero que se forma son espacios
315 colectivos. Después la cosa se destruye, viene la cosa de la Constitución, de acuerdo, pero se formó,
316 se vio una respuesta frente a una cosa y creo que eso ha sido un camino lento, que hemos
317 transcurrido de a poco. No solo de abuso, sino que también de crecimiento en darnos cuenta de
318 que el medio ambiente es fundamental. Claro está, que es claro.

319 -C: Y retomando el tema de la cooperación internacional de Chile. Bueno, estás problemáticas, yo
320 que estoy viviendo en el extranjero, veo problemáticas similares. En cuanto a la migración irregular,
321 por ejemplo, el desempleo, la violencia, son problemáticas que están aquejando a gran parte del
322 mundo. Si vemos que en Chile pasa lo mismo, usted como profesor, ¿con qué regiones del mundo
323 realizaría proyectos educativos de cooperación internacional?

324 -S: Mira, yo creo que. Mira, buena pregunta, buena pregunta, mira yo. Yo primero, tal vez sería como
325 relaciones con todo el mundo, que estoy con quien pudiera, quién quisiera. Por favor. ¿Pero si yo
326 pudiera como escoger? ¿Con quién partiría? Creo que yo partiría con como con dos, tres grandes
327 regiones. Creo que es necesario la integración latinoamericana. Creo que es necesario, es urgente
328 que académicos, estudiantes y personas en general, se conecten entre sí en una vivencia particular.
329 Creo que nosotros tenemos un potencial, que no lo tiene nadie. Nosotros hablamos todos,
330 castellano, español, no sé, cómo queramos decirle. Tenemos una lengua, tenemos diferencias, pero
331 entre nosotros podemos hablar una lengua común. Creo que es muy profundo. Creo que tener el
332 lenguaje es clave en esto, en cómo uno se relaciona con él, como nosotros podemos desarrollar una
333 identidad, como Latinoamérica, porque tenemos una historia, tenemos un tronco común con ellos.
334 Es necesario, o sea, más que si me gustaría o no, es necesario en este punto. Y, por otro lado, yo me
335 enularía con... no con lo de arriba.

336 -C: En arriba ¿se refiere al hemisferio norte?

337 -S: En el hemisferio norte en su gran, en su gran dimensión. Pero no quiero decir todo el hemisferio
338 norte, porque con México creo que tenemos cosas muy, muy, muy similares, de Chile con México,
339 en sus desarrollos históricos. Creo que, por ejemplo, no sabemos nada de África.

340 -C: ¿Sería la segunda región?

341 - S: Para mí sería una segunda región. Para mí es la segunda región clave, en esto. Creo que el sur,
342 todos nosotros. ¿Por qué nosotros no sabemos nada de África? Si ellos han vivido procesos de

343 explotación y de colonización, tan parecidos a los nuestros. Por qué nos queremos vincular, o como
344 asimilarnos, está bien, todo el mundo quiere, todos queremos ser un país desarrollado, porque el
345 país desarrollado tiene todo, un Estado fuerte que es capaz de sostenerse cuando estás mal. No sé,
346 qué que hay una serie de prestaciones de acuerdo, pero ese no es nuestro desarrollo histórico.

347 -C: Y es paradójico, porque revisando los índices de contaminación mundial, son los países
348 desarrollados justamente los que más contaminan el planeta.

349 -S: Absolutamente.

350 -C: Nosotros vemos en primer lugar a China, Estados Unidos, Rusia, viene Alemania también, países
351 que tienen un desarrollo muy elevado, pero que son los causantes de la contaminación mundial.
352 Entonces, nosotros miramos los modelos de desarrollo de esos países, por ciertos indicadores,
353 criterios...

354 -S: Que lo pusieron ellos.

355 -C: ¿Será realmente el desarrollo que necesitamos?

356 -S: Yo que trabajo en evaluación, cuando la gente me dice, “oye, pero es que la prueba PISA, oye,
357 cómo salimos en la prueba pisa, no sé cuánto que, no sé cuánto”. Sí, de acuerdo, sí. ¿Quién crea la
358 evaluación? ¿quién crea esos objetivos? ¿quién crea esas preguntas? ¿desde dónde está mirando el
359 mundo la persona que crea eso? ¿por qué no preguntamos otra cosa?, ¿por qué no hacemos
360 nosotros nuestra propia PISA y se la pasamos a todo el mundo, a ver cómo al resto del mundo le va?
361 A nosotros no va a ir bien, seguro. Entonces, también tiene que ver desde dónde tú estás mirando,
362 qué es lo que preguntas, ¿por qué preguntan en la PISA tal o cual cosa? ¿Por qué en el SIMCE
363 preguntamos tal o cual cosa? Yo no digo que no haya cosas que no haya que saber, que el
364 currículum, etcétera. hay que saber sumar, restar, dividir, multiplicar. Hay que saber sobre los
365 planetas, hay que saber sobre la historia, de acuerdo. Pero, por ejemplo, en la historia, cuando se
366 habla de historia universal, se pregunta historia de Europa, porque ¿qué hay de universal en esa
367 historia si no se pregunta sobre África, Asia, China? Yo vine a saber del desarrollo histórico de China
368 de África, cuando estuve en Europa, y tomé un curso de relaciones internacionales de China, de
369 Asia, China, Asia y África, ahí vine a conocer recién cómo funcionaba o cuáles eran esos espacios.
370 No es tan paradójico, pero ¿por qué lo supe en Francia? Porque en Francia, en Europa, Europa tiene
371 una mirada colonial del resto del mundo, ellos, lo quieran o no, son colonialistas. Hay un
372 pensamiento colonial en el fondo, ¿por qué? porque por algo ellos tienen un curso de relaciones
373 internacionales de África, Asia y tienen, y tienen un curso de Latinoamérica. Claro, porque ellos
374 miran el mundo global, completo, porque en ellos hay una mentalidad colonialista, aunque yo sé
375 que los franceses, los españoles, todo el mundo hace el esfuerzo por no ser colonialista. Pero ellos
376 han vivido toda su vida en un esquema colonial, mirando el mundo desde arriba, entonces no les
377 puedes pedir que después no sean colonialistas. Eso es lo que quiero decir, porque han sido como,
378 ¿educados en esa forma? Porque ese ha sido su desarrollo histórico. Nosotros, desde Latinoamérica,
379 ¿quiénes son, como quiénes son nuestros, eh, las personas con quienes o, los grupos humanos en
380 donde nosotros hemos vivido procesos históricos similares?

381 -C: Usted nombró América Latina, África y había dicho una tercera región.

382 -S: Exacto, mira, había pensado en tercera región, para no dejar afuera, a la India, como esta región.
383 Esa región, como India, Asia, pero no China, porque China también hoy día ya es un grande, es un
384 gigante y son tan extractivitas como cualquiera, como Estados Unidos, está disputando la
385 hegemonía hoy día con Estados Unidos y en esa disputa hegemónica nadie está pensando en el
386 medio ambiente. Entonces, ellos no son nuestro referente, o sea, ni siquiera nuestro referente, no
387 tenemos una visión común. No hay cómo tener una visión común, yo entiendo que podemos hacer
388 tratos, contratos, no sé, lo que sea, pero otra cosa distinta es pensar que con ello tenemos una
389 visión común de lo que históricamente nos ha pasado. Tenemos más historia común, Latinoamérica
390 tiene más historia común con los pueblos tradicionalmente explotados y colonizados. ¿Y quiénes
391 somos esos? Estos, Latinoamérica, África, y lo que podríamos conocer cómo esta área como India,
392 algunos países en Asia.

393 -C: Perfecto, perfecto, eh, profesor, pasando a una de las últimas preguntas. ¿Cuáles serían para
394 ustedes los principales facilitadores y obstaculizadores para impartir el desarrollo sostenible y la
395 cooperación internacional en los programas de licenciatura en educación?

396 -S: Creo que no hemos permeado lo suficiente de la urgencia que tenemos respecto al cambio clima.
397 Creo que no hemos problematizado los cuerpos directivos y los profesores también. Porque yo aquí
398 los pongo a todos, o sea aquí, desde el Gobierno. Creo que hoy día, con este Gobierno, estamos
399 haciendo algo por esto. Creo que no hemos visto la urgencia real, estamos extremadamente
400 ensimismados en nuestros problemas. Creo que, el problema de la globalización, pero más allá el
401 neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, o el neocapitalismo, creo que el problema es que nos ha
402 estrujado tanto que lo único a lo cual podemos pensar es en vivir el día, sobrevivir el día. Tratar de,
403 tratar de que en esta estructura de, eh, de explotaciones varias, poder salir airoso, al final ¿no?
404 poder tratar de tener una buena vida. Estamos tan preocupados de nosotros mismos que no hemos
405 podido hacer esta reflexión, de decir, esto es urgente.

406 -C: O sea, que sería como un sistema, o un meta sistema, que nos determina a cumplir ciertas metas
407 y que no nos deja la libertad para problematizar. ¿Es eso un obstaculizador? ¿Lo podríamos resumir
408 como el sistema o meta sistema que nos determina?

409 -S: Exacto, creo que hay válvulas, hay momentos en que tú decís, eh, pero, por ejemplo, creo que el
410 dinero es muy duro, entonces, creo que esta tranza que se hace por el dinero constantemente, es
411 una cosa en la cual es muy difícil ganar. Yo, entonces, me pasa, por ejemplo, con este Gobierno, que
412 este Gobierno se denomina ambientalista, feminista, eh, aparecen aprobando los bronces. Yo no
413 quiero hacer una crítica porque también no conozco en profundidad cuáles son los componentes
414 que hacen que los bronces sean una cosa, eh, riesgosa para el medio ambiente. Y entiendo que, en
415 la discusión de decir, necesitamos más dinero, porque necesitamos que la sociedad tenga también
416 mayor cantidad de beneficios, para que puedan salir adelante y frente a eso ¿van a tener que
417 sacrificar un poco el medio ambiente para poder avanzar en eso? O decimos, sabes que, no vamos
418 a aceptar más proyectos que puedan atentar contra una cierta línea del medio ambiente, porque
419 evidentemente todo proyecto va a impactar en el medio ambiente, solo que hay que establecer
420 cuáles son las líneas.

421 -C: Bien, ¿y los facilitadores?

422 -S: Creo que los facilitadores son estas mismas cosas que yo te decía. Creo que hay un cambio
423 cultural que viene de abajo, que viene de a poco, que nadie dice, que nadie sabe, que no sé, que es

424 lo mismo, los movimientos sociales, que es la gente poniéndose, poniéndose de acuerdo, es un
425 pequeño grupo de WhatsApp de tu localidad diciendo estamos en contra de estas antenas que nos
426 van a poner aquí porque nos va a emitir radiación...

427 -C: ¿Y usted cree que esas iniciativas van a impactar en lo formal, en la educación formal y
428 específicamente en los programas de licenciatura en educación? ¿Podrían llegar a impactar a nivel
429 universitario?

430 -S: Yo sí, yo tengo la certeza, no sé si es certeza, o simplemente es una esperanza, eh, que, en los
431 planes formativos, de las universidades, sobre todo en específico de las áreas de educación, que
432 somos quienes nos preocupamos de formar a los niños y jóvenes que luego van a mandar este este
433 mundo, van a impactar. La sociedad impacta, la sociedad impacta en las escuelas, eh, los cambios
434 culturales impactan, a fuerza o no. Aquí hay cosas que nosotros no podemos, que hay cosas que no
435 se pueden detener. Y yo siento que Estas son cosas que no se pueden detener. Aquí hay cosas que
436 ya cambiaron, sí, o sea, más allá de que la UPLA en particular sea lo suficientemente flexible para
437 atender o no atender, se demorará más, se demorará menos, pero el cambio de la ola viene y ese
438 cambio no podemos, nosotros como Universidad, dejar de atenderlos, sino nosotros vamos a perder
439 nuestra condición. Sí vamos a dejar de hacer lo que efectivamente hay que hacer, y eso puede pasar,
440 es verdad. Sí puede pasar, porque, qué sé yo, el dinero no quiere, o la macro estructura no quiere.
441 Pero lo que pasa es que el cambio real, el cambio social es mucho más fuerte. Perfecto, lo inunda
442 todo, y cuando lo inunda todo, es imposible mirar para otro lado. Por ejemplo, el 8 M, hace 10 años
443 atrás, el 8 de marzo, una manifestación sí, hoy día el 8 M, cambia la política pública. Una
444 manifestación coordinada de mujeres cambia la política pública respecto a cómo trabajamos o cómo
445 pensamos en la política pública. Entonces el movimiento lo inunda todo, lo cambia, te cambia a ti,
446 nos cambia a nosotros. Hoy día pensamos totalmente distinto, cuando yo, cuando yo, dentro de una
447 celebración o tengo que hablar con alguien, estas temáticas están ahí, en el lenguaje.

448 -C: ¿En Chile o en todo el mundo?

449 -S: En todos lados, diría yo, es global. Cuando las sociedades evolucionan, van o van cambiando más
450 que evolucionando. Ver que eso tiene como una perspectiva de avance, pero cuando las sociedades
451 van cambiando, inundan el medio. Hay riesgos muy importantes, yo creo que hoy día el riesgo de
452 esta dicotomía que tenemos en Chile, de este mundo ultraconservador el mundo como más
453 progresistas, eh, todas las democracias tienen estas cosas. Y pasó en Estados Unidos con Trump, y
454 no pasa aquí con kast, eh, si llegaran algunos de estos extremistas de derecha a gobernar es muy,
455 es muy complejo, porque ahí se validan otros discursos, otras formas, y cuando esos discursos se
456 validan, dentro de la institucionalidad, es muy difícil ir contra ellos porque tienen el aparato
457 completo, entonces es un riesgo. Yo tengo fe, esperanza, en que en que los cambios nos han ido
458 enriquecido.

459 -C: Y desde ese optimismo, para ir concluyendo la entrevista, ¿qué sugerencias podría dar para que,
460 en los contextos universitarios a nivel de la docencia, de las autoridades, del currículum, se puedan
461 realizar estos cambios, se puedan acelerar estos procesos de incorporación del desarrollo sostenible
462 de la cooperación internacional en los programas de formación de licenciatura en educación?

463 -S: Mira, las universidades tienen un tienen un mecanismo, ¿sí?, su mecanismo o el mecanismo con
464 el cual las universidades desarrollan conocimiento nuevo es través de lo que se denomina como
465 masa crítica. Formar masa crítica dentro de los cuerpos colegiados, universitarios, de académicos

466 que investigan o que no investigan, pero que están en el que están en el día a día, eh, eso es lo que
467 hay que formar. Entonces, si tú me preguntas a mí, dónde pondría yo el esfuerzo, es en las
468 universidades, dentro de las universidades, formar masa crítica que sea capaz de sumar al mundo
469 respecto a las importancias y las temáticas del medio ambiente, y de cómo abordarlas, por ejemplo,
470 de sustentabilidad, y de qué se yo ¿cachai?. Ahora ¿cómo se forma la masa crítica? La masa crítica
471 se va formando por una serie de elementos que tú, dentro de las universidades, o en el mundo social
472 más relevante. Entonces, por ejemplo, tú puedes partir en una Universidad haciendo un seminario,
473 un seminario sobre sustentabilidad. Quienes lleguen, quienes participen, vas a tener el primer
474 bastión, el primer grupito. Que sabe que está consciente, que quiere impulsar cambios, que se
475 siente atraídos, que entienden la importancia. Con un grupo se puede comenzar a trabajar.

476 -C: Perfecto, me queda muy claro, ¿algo más?, si quisiera agregar.

477 -S: No

478 -C: Bueno, estuvo muy interesante. Este diálogo muy enriquecedor para mí, así que lo dejamos hasta
479 acá, como muchas.